

IMPORTANȚA TEXTULUI LITERAR ÎN PROCESUL DE FORMARE A COMPETENȚELOR DE COMUNICARE

CZU: 373.3.015.3:316.772:801.82

DOI: 10.5281/zenodo.6524563

Nicoleta DOBRIN

doctorandă Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

ORCID: 0000-0001-8106-1451

În contextul învățământului formativ-productiv ne preocupă elevul și atitudinea lui față de valorile imanente ale literaturii române. Apare necesitatea utilizării textului literar ca bază pentru cunoașterea mediului lingvistic literar, luând în considerare categoria de text literar în aspect funcțional. Învățarea literaturii romane în ciclul primar devine o temă actuală pentru învățământul contemporan. Explorarea textului literar în practică trebuie să se conformeze necesităților lingvistice, culturale, intelectuale și estetice ale conținutului.

Cuvinte-cheie: *evaluare-formativă, anticipare, cercetare, competențe de interpretare-apreciere, cunoștințe structurate, educație literară.*

THE IMPORTANCE OF THE LITERARY TEXT IN THE TRAINING OF THE COMMUNICATION SKILLS

In the context of formative-productive learning, we are concerned about the student and his attitude for the immanent values of the Romanian literature. There is a need of using the literary text as the foundation for knowing the literary linguistic sphere, taking into account the category of literary text in functional aspect. Learning Romanian literature in Primary School becomes a current topic of general interest. The exploration of literary text in practice must comply with language, cultural, intellectual and esthetics need of the content.

Keywords: *formative-evaluation, anticipation, research, interpretation-appreciation skills, structured knowledge, literary education.*

Delimitări conceptuale în problematica textului literar

Actualmente în România și în Republica Moldova are loc formarea unui sistem nou al învățământului, orientat spre integrarea în spațiul educațional al lumii moderne [1, p.704]. Prevăzute în planul de învățământ, limba și literatura română ocupă un loc important în procesul instructiv-educativ în clasele primare, deoarece pe lângă faptul că sunt mijloc de comunicare, ele vizează un obiectiv central de dezvoltare a unei conștiințe lingvistice culturale.

În viziunea autorilor *Cadrului European Comun de Referință pentru limbi* învățarea unei limbi (în cazul nostru: învățarea literaturii române) este un proces care depinde atât de succesele societății cât și de succesele obținute în procesul de predare-învățare-evaluare în clasele primare, pe măsură ce elevii ating performanțe într-o gamă din ce în ce mai variată de activități comunicative [2, p.203].

Potrivit opiniei cercetătorilor, anume textul este unitatea prin care se realizează comunicarea [3, p.203], [4, p.57-64], [5, p.224], [6, p.240]. Textul literar este realitatea primară și punctul de pornire al oricărei discipline umanistice, consideră criticul literar M. Bahtin [7, p.234], [8, p.10-12]. Odată creat, el se desprinde de la autorul său pentru a funcționa în instituția culturală a societății ca unitate de valori.

Roman Jakobson, un reprezentant al școlii formaliste ruse, încă în lucrările sale mai vechi, definea poezia ca limbaj cu funcție estetică. Ulterior în studiul „Lingvistică și poetică”, el susține că „funcția poetică a limbajului este orientarea lui spre mesajul literar și conectarea lui spre opera literară ca atare [9, p.226].

Dorim să amintim în această ordine de idei și definiția lui Tzvetan Todorov, întrucât, în viziunea autorului, textul literar trebuie studiat în realitatea sa: „Noțiunea de text nu se află pe același plan cu noțiunea de frază. Textul poate să coincidă cu o carte sau cu o întreagă carte”; textul constituie un sistem, care nu trebuie identificat cu sistemul lingvistic, ci trebuie corelat acestuia [10, p.702].

Abordând noțiunea de text, care, în cazul său o înlocuiește pe cea de operă literară, autorul francez Roland Barthes atrage atenția asupra faptului că această substituție duce la „moartea autorului” în sensul că autorul își poate găsi cu greu utilitatea într-un astfel de discurs despre literatura. Conform lui Barthes „analiza textului nu va respinge câtuși de puțin informațiile furnizate de istoria literară, ea va contesta doar mitul criticii conform căreia opera literară ar intra într-o mișcare evaluativă. Din acest moment, intrăm în jocul semnificațiilor literare. Analiza literară devine pluralistă.

În contextul acestor constatări, importanța textului literar se dovedește a fi instrumentul esențial de lucru cu elevii la nivelurile învățământului, un suport prețios în optimizarea activității instructiv-educative și în asigurarea calității didactice a profesorului. Dacă ne referim la procesul de predare-învățare-evaluare a literaturii române în clasele primare, ținem să subliniem că textul întotdeauna a jucat un rol important în conceptualizarea metodologiei de predare a literaturii române.

Conceptul de text (din latina *textus*-țesătură), al cărei noțiune s-a impus în comunitatea științifică și didactică a ultimilor decenii „călătorește” în mai multe variante de sens dintre care ținem să menționăm pe următoarele trei. Prima accepție, cea mai răspândită, folosită în limbajul cotidian, consideră textul un „document scris” asimilându-l cu noțiunea de „operă literară”. A doua viziune, introdusă de lingviștii anilor 60 abordează textul ca „o dimensiune variabilă”. A treia opțiune a textului, destul de specifică, susținută de cercetătorii francezi grupați în jurul revistei „Tel Quel” consideră textul drept o „practică semnificativă în comunicare”. În opinia criticului literar J. Kriesteva, textul „ca practică semnificativă în comunicare se definește, în primul rând ca o productivitate individuală a fiecărui elev, realizată în și prin limbaj [11].

În varianta specifică sistemului de predare-învățare, textul semnifică două lucruri:

- totalitatea frazelor care constituie o scriere sau operă;
- scriere considerată în redacția sa originală și autentică.

Trebuie să constatăm că textul se impune de fapt, printr-o dubla identitate: una fizică, fiind semn material, grafic; cealaltă ideală, având o structură semnificativă. Sensul textului se manifestă exclusiv în procesul receptării mesajelor literare sau a componentelor literare. O disimetrie variabilă se poate forma în interiorul unui text între blocul verbal și blocul semantic și atunci același sens textual poate genera mai multe semnificații.

Dacă marile creații *Odisea* și *Oedip* ar fi ajuns la noi în forma lor originală, susține cercetătorul P. Cornea, ceea ce s-ar fi păstrat cu siguranță ar fi „coloratura lor exterioară”. În ceea ce privește „coloratura interioară”- imaginea lor mentală”- șansa recuperării exacte este cu neputință. Noi nu putem lectura aceste opere exact așa cum le-au citit cei care ne-au precedat [12, p.256]. Motivul este simplu: în literatura „semnificatul nu transferă informația semnificat invariabil”. Formarea sensului depinde nu numai de ceea ce se comunică, ci și de modul în care cititorul (elevul) înțelege ce a spus.

De fapt, definițiile textului variază în funcție de metodele explorării. Acest fapt a fost demonstrat de lingvistul H.F. Plett, care identifică trei aspecte de explorare a textului. În aspectul explorării sintactice, textul este o combinație de 2-3 enunțuri a căror coeziune trebuie să fie asigurată

de elementele-legătură existente în aceste enunțuri. În aspect pragmatic (al receptorului), condiția existenței și funcționării textului este că „secvențele de comunicare” care sunt parte componentă a textului, transmit o informație cu o contribuție substanțială la formarea literară a elevilor; acest aspect ne propune o colaborare inteligibilă între emițător și receptor ținând cont de experiențele fundamentale ale elevilor cu ajutorul contextelor, mesajelor literare. În „aspect semantic” un text devine productiv, dacă produce o temă explicită, indică o realitate percepută de elevi, la nivel de formare a orizontului intelectual-cultural al elevilor [13, p.450].

Din punct de vedere socio-psiholingvistic, A. Babailova [p.151] definește textul drept un semn compus și o unitate integră a comunicării, un sistem de elemente semantic unite într-o structură comunicativ cognitivă unică, caracterizată printr-o anumită definitivare verbală și structură compozițională. Cercetătorul rus B.R. Madec consideră drept text chiar și un enunț desfășurat, corelat la triada preeveniment, endoeveniment, posteveniment literar, dacă există o altă informație necesară în memoria elevului, destinat al comunicării textuale, lucru care, în opinia noastră, se pare mai puțin convingător, deoarece nu se pot suprapune aceste două realități noționale diferite: enunțul ce ține de aspectul gramatical al limbii, iar textul de cel semantic [14, p.175].

Autoarea T. Dridze consideră că textul operează, pe de o parte, cu semne denotative (atunci când semnul denumește un obiect concret, indiferent de veridicitatea sau eroarea lor) și, pe de altă parte, cu semne designative (atunci când semnului îi corespunde o noțiune sau indică legătura dintre noțiuni). Aceste semne intră în diverse relații semantice succesive. Însuși textul este un semn de un anumit tip sau un supersemn, care impune elevului un program de activitate și conduită [15, p.268].

Procesele de globalizare și ierarhizare induc școlii sarcina de a forma personalități capabile să se înscrie într-un sistem coerent de valori în care respectul pentru ceilalți, toleranța, cooperarea și acceptarea diversității trebuie să devină valori supraordonate. În acest sens, Curriculumul de Limbă și Literatură română, elaborat în conformitate cu recomandările Consiliului European, ale Comisiei Internaționale UNESCO pentru Educația secolului XXI, prevede formarea la elevi și a competențelor culturale și interculturale; aptitudinea de a comunica (a asculta și a vorbi); cooperarea și instaurarea încrederii în cadrul grupului; respectul de sine și al altora; toleranța față de opiniile diferite; luarea deciziilor în mod democratic-acceptarea responsabilității; soluționarea/problemelor interpersonale; evitarea alternațiilor.

Importanța textului literar se încadrează temeinic în procesul instructiv-educativ, participând activ în procesul de formare a competențelor de comunicare, în cadrul culturii proprii.

Totodata, întrucât operele literare sunt diverse din punct de vedere tematic, al formulelor estetice, genurilor și speciilor literare, formulelor narrative, etc. Curriculumul de Limbă și Literatură Română precizează și principiile de structurare a conținuturilor educației literare cu ajutorul (prin intermediul) textului literar:

- adecvarea la teleologia și tehnologia educației literare artistice;
- formarea axiologică a elevilor ținând cont de convergența în promovarea valorilor fundamentale ale umanității;
- adecvarea la interesele de lectură ale elevilor și asigurarea cu o metodă productivă de predare-invatare-evaluare a textului literar;
- diversitatea poetică (tematică,de gen,stilistică etc.);
- instrumentarea riguroasă a activității de lectură a elevilor prin intermediul textului literar;

- plinătatea axiologică: coerența valorilor fundamentale; (Adevarul, Binele, Frumosul, Dreptatea, Libertatea) a valorilor specifice creației artistice, textul literar (estetice, morale, religioase, teoretice) coerența valorilor contextuale;
- plinătatea și coerența sistemului de elemente ale limbajului literar;
- coerența textului literar cu structura sistemului de activitate lectorală a elevilor;
- accesibilitatea structurii conținuturilor la structura actelor de receptare poetică a elevilor.

În urma considerațiilor de mai sus și în conformitate cu specificul textului literar în procesul de educație literar-artistică a elevilor, considerăm important, definirea conceptului de metodologie a textului literar în procesul de educație literar-artistică a elevilor.

Astfel, importanța textului literar în procesul de educație literar-artistică a elevilor reprezintă teoria bazată pe o concepție holistică, ce vizează ansamblul de principii normative referitoare la notarea textului literar, de metode, procedee, activități și forme, conținuturi, comunicarea artistică, receptare și receptor, urmându-se în formarea cititorului activ prin angajarea apropiată a lui în producerea valorilor în literatură și artă.

Referințe bibliografice:

1. PĂTRAȘCU, Dumitru. *Tehnologii educaționale*. Chișinău: Tipografia Centrală, 2005, 704p, ISBN:9975-78-379-1
2. *Cadrul European Comun de Referință pentru limbi: Comitetul Director pentru Educație*, 2003, 203p. ISBN 9975-78-259-0.
3. ADAM, J.M. *Les textes: types et prototypes: ricit, description, argumentation, explication et dialogue*. Paris: Nathan Université, 1992, 224p.
4. MAINGUENEAU, D. *Elements de linguistique pour le texte litteraire*. Paris: Nathan 2000, 203p.
5. PAMFIL, A. Genul didactic argumentativ din” perspectiva” pedagogiei textului. In *Psychologia-Pedagogia, Studia Universității Babeș-Bolyai*, XXXVIII, 193, nr 2, p.57-64, ISBN 973-593 835-9
6. ALBULESCU, I.M. *Predarea și învățarea disciplinelor socio-umane. Elemente de didactică aplicată*. Iași: Polirom, 2000, 224p. ISBN 973-351325-3.
7. BĂRBULESCU, Gabriela, BEȘLIU, Daniela. *Metodica predării limbii si literaturii române în învățământul primar*. București: Corint, 2009, 240p. ISBN 973-35 1325-3.
8. BAHTIN, M. *Metodă formală în știința literaturi. Introducere critică în poetica sociologică* (trad. P. Magheru). București: Editura Univers, 1992, 234p.
9. СЕРКОВА Н. Сверхфразовое членение текста. в „иностранные языки в школе“, 1987, №3, с. 3-8.
10. BARTHES, Roland. *Text Pleasure*, second edition, Chișinău: Cartier, 2006, 226p. ISBN 9789975794008
11. TODOROV, Tzvetan. *Poetique et stylistique, lignes directrices modernes*. Bucarest: Univers, 702p.
12. KRISTEVA, J. *Антология, редактирана от Tel Quel*. București, 1960-1971.
13. CORNEA, Paul. *Introducere în teoria lecturii*. Iași: Polirom, 1998, 256p. ISBN 973-683-035-7
14. HEINRICH, F.Plett. *Text science and text analysis*. Bucharest: Univers Publishing House, 1983, 450p.
15. ШАБЕЛЬ, В, Я, *Событие и текст*. Москва: издательство „ВЫШАЯ ШКОЛА“, 1989, 175с.
16. ДРИДЗЕ, Т. *Текстовая деятельность в структуре коммуникации*. Москва: издательство Наука, 1984, 268 с.